

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Гетьманський національний природний парк

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Природничо-географічний факультет

Гетьманський
національний природний парк

100 років
СПУ
СУМСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
1924
2024

**СУЧАСНИЙ СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ**
Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції,
присвяченої 15-річчю створення
Гетьманського національного природного парку
30 квітня 2024 р.

Тростянець-Суми 2024

УДК 502.132:502.211(477.52-751.2)(06)

С 91

Публікується згідно з рішенням вченої ради
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
(протокол №11 від 20.05.2024 р.)

Редакційна колегія:

Литвиненко Ю. І., к.б.н., доцент, завідувач кафедри біології та методики навчання біології СумДПУ імені А. С. Макаренка;

Корнус А. О., канд. геогр. наук., доцент, доцент кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ імені А. С. Макаренка;

Мірнець Л. П., к. пед. н., доцент, декан природничо-географічного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка;

Кварта О. С., в.о. директора Гетьманського національного природного парку.

С 91 Сучасний стан збереження та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій України [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, присвяченої 15-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 30 квітня 2024 р., Тростянець-Суми / Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Гетьманський національний природний парк; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; [ред.-кол.: Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус, Л. П. Мірнець, О. С. Кварта]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024. – 100 с.

У виданні представлено інформацію про основні напрями діяльності Гетьманського національного природного парку за 15-річний період існування, особливості його функціонування у воєнний час. У збірнику також викладені результати досліджень конкретних об'єктів довкілля, порушуються проблеми взаємодії людини і природи та інші питання, які були представлені на Всеукраїнській науковій інтернет-конференції, присвяченій 15-річчю створення Гетьманського національного природного парку, яка відбулася 30 квітня 2024 р.

Для фахівців у галузі екології, біології, географії і охорони природи, працівників державних і громадських природоохоронних установ, науковців, працівників і здобувачів освіти, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами охорони і збереження навколишнього природного середовища.

Матеріали надруковані з максимальним збереженням авторського стилю і редакції. За науковий зміст публікацій відповідальність несуть автори.

УДК 502.3+504.453+57.017

© СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2024

© Колектив авторів, 2024

ЗМІСТ

Від колективу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка	6
Гетьманському національному природному парку – 15 років	7

СУЧАСНИЙ СТАН ТА

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГЕТЬМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

<i>Акулов О. Ю.</i> <i>Gongromerizella pini</i> та <i>Neosorocybe pini</i> – нові для науки види грибів з території Національного природного парку «Гетьманський»	14
<i>Бейдик О. О., Гладкий О. В., Гетьман В. І.</i> Гетьманський природний парк як історико-ландшафтний феномен Лівобережної України	18
<i>Вертель В. В.</i> Геосайти Гетьманського національного природного парку та його околиць	24
<i>Дугіна О. М.</i> Знахідки рідкісних бджіл <i>Epeoloides coecutiens</i> (Fabricius, 1775) (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Apidae) та <i>Macropis frivaldskyi</i> Mocsary, 1878 (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae) на території Гетьманського національного природного парку	27
<i>Книш М. П.</i> Моніторинг відновлюваної популяції стерляді (<i>Acipenser stellatus</i>) у р. Ворскла в межах Гетьманського національного природного парку	31
<i>Литвиненко Ю. І., Шведенко А. В.</i> Фітопатогенні мікроміцети південно-західної частини Гетьманського національного природного парку	35

ВИВЧЕННЯ І ОХОРОНА ЛАНДШАФТНОГО, ЦЕНОТИЧНОГО ТА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ

<i>Акулов О. Ю., Романченко О. В.</i> Нові для території України знахідки гетеробазидієвих грибів з території Західного Лісостепу	40
<i>Гоженко Л. П.</i> Вторинна сукцесія закинутих піщаних кар'єрів селища Недригайлів	42

<i>Жиліна Т. М., Шевченко В. Л., Ушакова Л. І.</i> Структурні зміни фауни ґрунтових нематод лучних біоценозів внаслідок деградації.	47
<i>Кудрявський О. М., Литвиненко Д. В., Афанасьєв О. С.</i> Сумчасті гриби лісів і лісонасаджень околиць міста Суми	51
<i>Мерзлікін І. Р.</i> Гідрофільні птахи природного заповідника «Михайлівська цілина»	55
<i>Міськова О. В.</i> Деревні та чагарникові види адвентивних рослин Регіонального ландшафтного парку «Сеймський».....	61
<i>Назаренко В. В.</i> Проблема збереження та моніторингу геологічних пам'ятників природи в умовах війни	63
<i>Солошенко В. С., Мордатенко І. Л., Миронов В. М.</i> <i>Berberis thunbergii</i> DC. у дендропарку «Олександрія» НАН України	65
<i>Троян М. В., Мовчан В. В.</i> Деякі особливості заповідного урочища «Яри-Загатки»	67

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛІЙ РОЗВИТОК ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

<i>Ждамірова Б. А.</i> Генетична ідентифікація: сучасні тенденції	69
<i>Данильченко О. С.</i> Водокористування у басейні річки Ворскли (у межах Сумської області)	70
<i>Onanko Y. A., Marysyk S. V., Onanko A. P., Charnyi D. V., Yatsiuk M. V., Matselyuk E. M., Dmytrenko O. P., Kulish M. P., Pinchuk-Rugal T. M., Pavlenko O. L., Busko T. O., Gaponov A. M., Kurochka L. I., Ilyin P. P.</i> Deformation, elasticity, anelasticity, mechanical spectroscopy of concretes, SiO ₂ , nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polymers	75

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ

<i>Глушаниця М. В., Устименко І. П., Крижановська О. Т.</i> Складові рекреаційного потенціалу Національного природного парку «Голосіївський»	81
<i>Любчиков Р. Є.</i> Дослідження забруднення важкими металами рослинності природно-заповідних територій з метою оцінки рекреаційно-реабілітаційного середовища	86

недостатнього очищення) у 2023 році становить майже 80% від валового об'єму водовідведення, що говорить про неефективність очисних споруд; 4) разом із забрудненими зворотними водами до поверхневих вод потрапляють забруднюючі речовини, обсяг яких знаходиться у прямій залежності від об'єму скидання зворотних вод; 5) наразі у басейні Ворскли у межах регіону фіксується 55 водокористувачів і лише 2 з них офіційно звітуються про своє водокористування.

Список використаних джерел

1. Данильченко О. С. (2019). Річкові басейни Сумської області : геоекологічний аналіз : монографія. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 270 с.
2. Данильченко О. С. Гавриш В. В. (2019). Водні ресурси Сумської області та їх використання. *Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки*. Вип. 10. С. 47-55.
3. Державний облік водокористування (2024). URL : <https://davr.gov.ua/derzhavnij-oblik-vodokoristuvannya> [дата звернення: 20.04.2024].
4. Екологічні паспорти за 2022 рік. URL : <https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/ekologichni-pasporty/> [дата звернення: 20.04.2024].

DEFORMATION, ELASTICITY, ANELASTICITY, MECHANICAL SPECTROSCOPY OF CONCRETES, SiO₂, NANOCOMPOSITES OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES AND POLYMERS

Onanko Y. A.¹, Marysyk S. V.¹, Onanko A. P.², Charnyi D. V.¹, Yatsiuk M. V.¹, Matselyuk E. M.¹, Dmytrenko O. P.², Kulish M. P.², Pinchuk-Rugal T. M.², Pavlenko O. L.², Busko T. O.², Gaponov A. M.², Kurochka L. I.², Ilyin P. P.²

¹ Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS

onanko@i.ua

² Taras Shevchenko Kyiv National University, 01601

onanko@univ.kiev.ua

Abstract.

Anelasticity, elasticity, deformations in SiO₂, concretes, radiation and structural functionalized nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes (MCNT)

and polyamide $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n$, polyvinylchloride $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$, polyethylene $(\text{C}_2\text{H}_4)_n$ were researched. The influence of MCNT on the formation of polyene structures, on macromolecules conjugation is related to the degradation of macromolecules and the nucleation of terminal macroradicals and the creation of spatial network during intermolecular cross-linking.

Introduction.

Mechanical characteristics of nanocomposites based on polyamide, polyvinylchloride, polyethylene with multiwalled carbon nanotubes (MCNT), in which atoms number on the surface is compared to the total atoms number, the dimensions of which at least in one direction, range from several to hundreds nm, fundamentally differ from mechanical characteristics of macroscopically homogeneous systems. Quantum-size effects, which are absent in macroscopically homogeneous systems, play the significant role in such nanocomposites.

Experimental methods.

Ultrasonic (US) impulse-phase methods for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4 with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz were used [1]. The measured velocity error was equal to $\Delta V/V \approx 1,5\%$. For measuring elastic modulus E and IF impulse-phase method at frequency $f \approx 1.67$ and 5 MHz and method of complete piezoelectric oscillator at frequency $f \approx 118$ kHz was used at deformation $\varepsilon \approx 10^{-6}$ in vacuum $P \approx 10^{-3}$ Pa [2].

Atomic-force microscopy (AFM) with high resolution, metallography optical supervision of microstructure by means of the microscope "LOMO MVT" were used. The shallowly dispersed smooth surface is observed, small islands coalesce, their shape becomes round. The sites have a highly fragmented structure, which consists of slightly misoriented relative to each other islands with a size of $H = 400 \pm 80$ nm.

Results and discussion.

Illustrations of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2585 \pm 10$ m/sec in concrete ZSh-14p; $V_{\parallel} = 3243 \pm 10$ m/sec in concrete ZSh-35 by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz are represented in Fig. 1, Fig. 2.

The stereoprojection of quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{\parallel}$ in SiO_2 (isolines – in km/sec) in SiO_2 is presented in Fig. 3.

Fig. 1. Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2585$ m/sec in concrete ZSh-14p by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz. Logarithmic decrement of US attenuation

$$\delta = \ln \left(\frac{A_{n+1}}{A_n} \right) = \ln \left(\frac{62}{20} \right) \approx 1,31 \pm 0,1$$

Fig. 2. Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 3243$ m/sec in concrete ZSh-35 by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz. Logarithmic decrement of US attenuation $\delta = \ln\left(\frac{A_{n+1}}{A_n}\right) = \ln\left(\frac{30}{9}\right) \approx 1,2 \pm 0,1$.

Fig. 3. The stereoprojection of quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{\parallel}$ in SiO_2 (isolines – in km/sec).

The distribution diagrams of polarization vectors $\vec{P}$ of quasilongitudinal velocity $V_{\parallel}$ in SiO_2 is represented in Fig. 4.

Fig. 4. The distribution diagrams of polarization vectors $\vec{P}$ of quasilongitudinal velocity $V_{\parallel}$ in SiO_2

For any point of a quasihomogeneous medium, Hooke's law is valid [3]:

$$\sigma_{ij}(\vec{x}) = C_{ijkl}(\vec{x}) \varepsilon_{kl}(\vec{x}), \quad (1)$$

where $\sigma_{ij}(\vec{x})$, $\varepsilon_{kl}(\vec{x})$ – tensors of strain and deformation at point $\vec{x}$; $C_{ijkl}(\vec{x})$ – tensor of elastic constants at this point.

The differential coefficient of elastic anisotropy A_d is calculated by the formula:

$$A_d = \sqrt{\frac{(\Lambda^2)_c - (\Lambda_m^2)_c}{(\Lambda_m^2)_c}} \times 100\%, \quad (2)$$

where $(\Lambda^2)_c = \langle \Lambda_{11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{23} \rangle^2)$,
 $(\Lambda_m^2)_c = \langle \Lambda_{m11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{m12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m23} \rangle^2)$,

where $\Lambda^n = \frac{C^*_{ijkl} n_j n_k}{\rho^*}$, ρ^* – density, $\vec{n}$ – wave normal.

The stereoprojection of differential coefficient of elastic anisotropy A_d of SiO_2 (isolines – in %) is presented in Fig. 5.

Fig. 5. The stereoprojection of differential coefficient of elastic anisotropy A_d of SiO_2 (isolines – in %).

Conclusions

1. The presence of the strong interaction for nanocomposites between polymers and multiwalled carbon nanotubes was confirmed by mechanical studies.

2. The value of internal friction background Q^{-1}_0 after mechanical treatments, temperature describes the changes of the elastic stress σ_i fields in SiO_2 -nanocomposite.

Acknowledgements

This work has been supported by the Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for the prospective development of the scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko A. P., Kuryliuk V. V., Onanko Y. A. et al. (2022). Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO_2/Si . *Journal of Nano- and Electronic Physics*, 14 (6). P. 06029(7). doi:[https://doi.org/10.21272/jnep.14\(6\).06029](https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06029).
2. Onanko A. P., Kuzmych L.V., Onanko Y. A. et al. (2023). Indicatory surface of anelastic-elastic properties of Ti alloys. *J. Materials Research Express*. 10 (10). P. 106511(7). doi:<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/acfecc>
3. doi:<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/acfecc>
4. Onanko Y. A., Kuzmych L. V., Onanko A. P. et al. (2024). Anelastic internal friction and mechanical spectroscopy of SiO_2/Si wafers. *ECS Journal of Solid State Science and Technology*. 13 (4). P. 045001(6). doi:<https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2162-8777/ad36e0>